

DIVERTÍCULO DE ZENKER: RELATO DE UM RARO DIVERTÍCULO ESOFÁGICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 30/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10276629

Guilherme Vilarinho de Castro Barbosa Cabral,
Orientador: Raimundo José Cunha Araújo Júnior.

RESUMO

Introdução: O divertículo de Zenker (DZ) é um tipo raro de divertículo esofágico, com prevalência de 0,01 a 0,11%. Geralmente é encontrado em pacientes idosos, entre a sétima e a oitava década de vida. Os sintomas típicos são disfagia, regurgitação, tosse crônica, aspiração e emagrecimento. O tratamento é recomendado em pacientes sintomáticos e consiste na ressecção cirúrgica do divertículo. Relato do caso: JVF, 68 anos, masculino, pescador, procedente de Parnaíba-PI e residente em Luís Correia PI. Paciente possui queixa de disfagia associada a episódios de tosse com evolução progressiva há 2 meses. Além disso, refere perda de peso nos últimos 6 meses, mas sem a presença de anorexia. Ao exame físico, apresenta leve abaulamento indolor em região cervical esquerda, na borda lateral do músculo esternocleidomastóideo. O resultado dos exames solicitados mostrou divertículo faringo-esofageano na endoscopia digestiva alta, com o diagnóstico confirmado por meio do esofagograma com contraste de bário, mostrando a presença de imagem

sacular medindo 3,0 cm x 2,0 cm em adição à parede posterior na junção faringoesofágica, sendo indicado o tratamento cirúrgico. A cirurgia realizada consistiu em uma diverticulectomia com miotomia do músculo cricofaríngeo, feita incisão cervical longitudinal a nível da borda lateral do músculo esternocleidomastóideo, identificação do divertículo em porção alta e posterior do esôfago com dissecação até o colo do mesmo, seguido de ressecção e rafa esofágica em plano único com pontos separados de PDS 4-0 e colocação de um dreno de penrose. O paciente obteve alta 72 horas após o procedimento cirúrgico. Considerações finais: O DZ é uma condição rara, que na maioria dos casos o diagnóstico é suspeitado com base nos sintomas clínicos e confirmado pelo esofagograma de bário. O relato demonstra a eficácia do tratamento de escolha empregado e a importância do esofagograma baritado para a confirmação diagnóstica, devido à raridade da patologia.

Palavras-chave: Divertículo de Zenker, Esofagectomia, Esôfago

Referências

ELBALAL, M. et al. Zenker´s diverticulum: a case report and literature review. Pan African Medical Journal. 17: 267. April 2014. doi: 10.11604/pamj.2014.17.267.4173

SILVEIRA, M.L. et al. Divertículo de Zenker: tratamento endoscópico versus cirúrgico. Rev. Col. Bras. Cir., v.38, n.5, out. 2011.

<https://doi.org/10.1590/S010069912011000500011>

HENRY, M.A.C.A. et al. Divertículo faringoesofágico: avaliação dos resultados do tratamento. Rev. Col. Bras. Cir., v.40, n. 2, abril. 2013.

<https://doi.org/10.1590/S010069912013000200004>

RIBEIRO, G.B.S. et al. Tratamento cirúrgico do divertículo de Zenker. ABCD, arq. bras. cir. dig, v. 21, n. 3, p. 110-113, set. 2008. <https://doi.org/10.1590/S0102-67202008000300003>

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expresspediente) Venha
fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil